

“一带一路”背景下探析我国企业跨文化商务沟通

赣南师范大学 孟妮

摘要: 由古代丝绸之路和海上丝绸之路发起的“一带一路”是一个基于我国国情并符合世界格局且和平崛起的全球战略,在新时代大背景下,这就需要我国企业做好“一带一路”布局的跨文化沟通工作。然而,由于各国语言、行为意识、思维方式、风俗习惯等有诸多的不同,我国企业与“一带一路”沿线国外企业在跨文化沟通过程中时常会遭遇到矛盾和冲突。针对这些问题,分析产生文化差异的根源,探讨引发这些问题的相关因素,并针对文化差异提出了行之有效的对策,促进“一带一路”战略的发展。

关键词: 一带一路 跨文化商务沟通 跨文化障碍

中图分类号: F742

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2020)06(a)-065-02

1 引言

1.1 研究背景

“一带一路”是沿着“丝绸之路”这一世界闻名的历史文化遗迹而延伸,今天的“中国梦”,是中国坚持改革开放的推广曲,是对全球化新模式、新路径的新探索。在习近平主席提出的这一大背景下,我国众多企业不仅有着伴随“一带一路”发展策略走出去的机遇,也在商业沟通中遭遇着文化差异的挑战。因此,顺应“中国梦”的发展步伐,将合作共赢的核心理念洒落到世界各地,以此构建人类命运共同体,展现中国善意。

1.2 研究意义

“一带一路”作为我国鉴往知来、具有划时代意义的国家倡议,秉承着“中国梦”的伟大原则,肩负着祖国伟大复兴的重大历史使命。探索我国跨文化商务沟通的问题及对策,提高企业员工跨文化商务沟通的能力,把“一带一路”这个新“丝绸之路”打造为一条经济贸易之路、文化交流之路,对中国经济腾飞、社会稳定发展具有不可衡量的伟大意义。

2 相关概念界定

2.1 一带一路

“一带一路”合作倡议依赖于我国与沿线各国的多边关系,是依据当前的企业沟通合作建立起的“新丝绸之路”^[1]。目前我国已与近70个国家建立了战略合作伙伴关系,以推动项目合作和完善政治措施。同时,为我国企业开拓国外市场、促进自身发展带来了极大的机遇和挑战。

2.2 跨文化商务沟通

在新时代的大环境下,我国在2013年提出了“一带一路”发展倡议,标志着我国经济发展进入了“新丝绸之路”阶段,推进了中西方贸易的合作共赢。与此同时,它也带来了我国企业跨文化商务沟通的难题。跨文化商务沟通是不同文化和不同企业之间的一种互动,是拥有不同的宗教、社会、种族、教育等背景的个人或企业之间的交流沟通。

3 跨文化商务沟通可能引发的问题

3.1 信息传递问题

沟通过程可分为说话者向听众传递信息及听众从发言者的讲话中获取信息。前者是发言者通常根据自己的文化背景对信息进行编码,后者是听者根据自身的背景对信息进行解码。在这种情况下,具有不同文化背景的人在沟通过程中经常会出现传递不准确信息的情况。

3.2 市场营销问题

“一带一路”是世界上最长的经济走廊,沿线国家和地区的宗教信仰、民族、历史、地理分布、极端主义等各方面的差异和冲突,对企业的营销战略产生重要影响。许多与中国签署“一带一路”合作协议的国家都属于伊斯兰国家。如果企业忽视伊斯兰教习俗,在伊斯兰国家销售猪肉产品或酒精饮料,将会彻底地退出该国发展市场,并引起当地公众的不满。

3.3 边界冲突问题

“一带一路”沿线连接欧亚大陆地区,涵盖了多种文明体系,而这些文明体系衍生出的文化制度有着极大地差异。国家之间的交往与合作交织着太多的民族文化矛盾,稍有不尊重的意思,就可能引发边界冲突。由于文化矛盾所引发的问题,我国企业无疑很难回避,我国能否提供有效方案促进沿线地区不同文化的和谐共处也考验着中国与沿线国家关系治理的成效。

4 引发跨文化商务沟通问题的相关因素

4.1 语言因素

语言是任何国家、地区、民族之间进行沟通的桥梁,其对于跨境商务活动中的沟通作用不言而喻。来自不同国家和地区的人有着不同的语言行为习惯,若对于存在的差异不加以理解与支持,很有可能在沟通过程中产生误会,更为甚者引发边界冲突。在商务沟通活动中会不可避免地出现各种文化冲突,仅仅精通语言本身是远远不够的,此时熟知语言背后的文化则更为重要,在很大程度上可化解文化主义矛盾。

作者简介: 孟妮(1991-),女,汉族,河南商丘人,赣南师范大学(在读研究生),会计专业,研究方向:注册会计师。

4.2 行为意识

在中国传统文化下,人与人之间沟通的目的是增进相互了解,因此,中国人往往喜欢在建立合作关系之前建立友好的人际关系。中国人更倾向于先做朋友然后做生意。东亚及中东欧等国家的成员国认为“business is business”,生意就是生意,友谊就是友谊,两者永远不会混淆。这两种不同的行为意识差异自然会导致中国人习惯于商务沟通中的悠闲节奏并慢慢进入沟通主题,不过“一带一路”的沿线国家(地区)并不了解这种冷静的方式,甚至引起误解。

4.3 价值观念

同一种行为,在不同的文化背景下有着截然不同的含义。细看近几年“丝绸之路”的发展,沿线国家人们的价值观是重视从个人的奋斗中肯定个人的能力;与他们不同的是,传统的东方文化并不喜欢竞争和彰显自我,而是倡导谦虚、含蓄、奉献助人的理念,因此,只有了解彼此的价值观才能使双方的商务合作沟通顺利进行^[2]。

4.4 风俗习惯

世界上不同民族的风俗千差万别,独特的习俗塑造着该民族特有的态度和行为,如果企业双方不了解对方的风俗习惯,往往会让合作方感觉不被重视和尊重,这就为跨文化商务沟通带来了障碍^[3]。“一带一路”沿线有着国内政治形势较为严峻的国家,很有可能导致该国发起边界武装冲突,退出“一带一路”国际合作高峰论坛。因此,在开放的发展区域中,我国应遵循入乡随俗的沟通原则,尽量避免摩擦和冲突。

4.5 宗教信仰

当下,处于“一带一路”建设区域的沿线国家是我国周边外交的最优发展方向,如若我国企业侵犯了某一国家的宗教信仰,就如同粉碎了他们唯一的生活理念,最终有可能使得信众们发起政治武装冲突,引起宗教极端主义^[4]。因此,在与信仰宗教的人们的沟通的过程中,倘若有宗教歧视的话语,就可能使宗教信仰成为“一带一路”框架下合作的羁绊。所以,无论何时何地、处于何种地位,一定要尊重合作方的宗教信仰,实现最大化利益共同体。

5 我国企业跨文化沟通的策略

5.1 实施多元化相融策略

当企业跨境交易时,具有不同背景的文化必定会交叉和聚集,为避免因文化差异而与东道国发生矛盾和冲突,企业双方应在相互尊重的基础上,实现文化的良好融合,形成各方都能接受的企业文化。企业进行跨文化商务沟通时,若与东道国企业文化的矛盾异常突出,则企业可以在跨文化管理中重新建立跨越合作边界的“新文化”。

5.2 构建并参与跨文化沟通平台

企业在进行跨境贸易时,搭建促进企业双方文化合作的平台无疑是一种良好地沟通方式,为我国企业文化的发展和进步注入了新的活力和血液;企业文化平台的建设不仅可以缩小不

同文化之间的差距,也大大增强了我国企业的文化信心。通过参与这些跨文化沟通活动,可以使沿线国家对我国企业文化有一定的初步了解,这不仅促进了我国企业文化与其他企业文化的融合,也在国际市场上形成一种新型的共存、合作、互利的企业关系。

5.3 加强跨文化沟通培训

跨文化沟通培训的主要内容包括对双方民族文化的理解和支持、语言和非语言培训、冲突处理能力培训、地理环境分布等,这种培训可以委派企业员工深入合作方国家,了解当地独特的文化,促进东道国员工对企业经营管理理念的理解,保持企业信息流动和决策过程的效率^[5]。

5.4 建立相互合作尊重原则

我国实行“一带一路”倡议是要实现与周边国家和地区的经济贸易合作,因此,我国企业在跨文化沟通时要始终坚持“相互尊重”的原则,这一合作原则不以任何一国文化为主导,不以任何一国行为为准则^[6]。对于文化差异我国企业不可以对自身企业文化过于盲目自信,也不可以鄙视沿线国家的企业文化,更不肆意评论对方的文化标准,同样也不要让对方来评判自己的企业价值观^[7]。

6 结语

“一带一路”布局作为21世纪中国的一个崭新的对外开放政策,融合了以习近平为核心的党中央领导集体立足国情、展望未来的伟大构思。伴随“一带一路”发展的逐步推动,我国企业跨境合作过程中文化差异问题日益凸显。因此,我国企业应积极地应对文化冲突或危机,正视并尊重东道国或地区文化差异,分析文化差异产生的内在机理,正确理解造成跨文化沟通,为世界性跨文化沟通迎来新的春天,从而实现经贸领域双赢的局面。

参考文献

- [1] 刘雯祺.商务活动中的中美文化差异与跨文化沟通[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2006(07).
- [2] 龚龙生.东西方企业的国际商务沟通之比较[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2007(05).
- [3] 胡璇,张维维.论国际商务谈判中文化差异的影响及其对策[J].黑河学刊,2008(06).
- [4] 肖松洁.关于企业管理中的跨文化沟通障碍的相关思考[J].商场现代化,2014(16).
- [5] 冯毅.企业管理中的跨文化沟通障碍刍议[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2005(02).
- [6] 戴兆芳.试论企业跨文化沟通中文化差异的影响机制与消解机制[J].滁州学院学报,2005(02).
- [7] 梁福.浅谈企业管理中跨文化沟通的障碍[J].时代经贸(中旬刊),2008(S3).